

BAXTIYAR GENJEMURATOV IJODIDA LIRIK QAHRAMON OBRAZI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7274999>

Aysulw Keñesova

QMU 2-basqish magistranti

Annotatsiya: Bu maqolada qoraqalpoq adabiyotining ko'zga ko'ringan namoyondalaridan biri B.Genjemuratov ijodi va uning lirik asarlaridagi qahramon obrazining anglatilish masalasini tahlil qildik. Lirik qahramon tushunchasining ózi haqida ham malumotlar keltirib ótildi. Shoir ijodidagi lirik qahramon obrazi orqali asardan kutilayotgan mazmun-mohiyatning ochib berilishi haqida malumotlar berildi.

Kalit so'zlar: Janr, lirik qahramon, shahsiy uslub, obraz, lirika, góya.

Lirik qahramon tushunchasi adabiyotshunoslik ilmida ancha vaqtlardan buyon muhokamali fikrlarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli ham, lirik qahramon tushunchasi bóyicha kópchilik olimlar óz kózqarashlarini, fikrlarini keltirib ótgan edi. Va bu borada óz fikriga e'ga V.G.Belinsky óz asarlarida «lirik qahramon» termini bilan emas, «shoirning meni» yoki «subiekt» deb nomlagan.

Lirik qahramon termini esa eng dastlab rus olimi Yu.N.Tinyanovning 1921-yil A.Blokning ijodi haqidagi yozgan asarida ishlatiladi. Sónq adabiyotshunos olim V.Nazarenko ózining "Lirik qahramon tushunchasi haqida" nomli maqolasida «lirik qahramon sherni yozgan shoirga emas, óylab topilgan boshqa bir subiekt (inson)ga tegishli bólishini» aytib, adabiyotshunoslik ilmida bu terminning qóllanilishiga butunlay qarshi chiqadi. D.Maksimov, L.Timofeev, M.Baxtin singari olimlar esa uning fikriga qarshi chiqqan holda bu terminning adabiyotshunoslik ilmida alohida ahamiyatga ega ekanligini óz ilmiy ishlarida dalillab beradi.

Shuningdek, adabiyotshunos olimlardan biri L.Ginzburg: "Lirika – adabiyotning umumiylikga intiluvchi óziga hos turi. Lirikada odamning tasvirlanishi umumlashgan bóladi. Lirik poeziya hamma vaqt ham avtorning ózi haqida, óz tuygulari haqida, ózining tógridan-togri sózlari bóla bermaydi, bu – lirik subiektning tashqi muhit bilan bogliqligi, ularga kózqarashi va bahosi"- deb yozadi. [3]

Lirik qahramon obrazi haqida dunyo va rus adabiyotshunosligida sóz etilgan bu kabi fikrlar juda ham kóp. Shu jumladan, bu termin haqida ózbek adabiyotshunoslaridan I.Sulton: "Lirik qahramon – lirik asarning ichki tuygu

kechinmalarini bildirgani bilan, shoirning umumiy jamiyat uchun qimmatli bólgan óy-fikrlari va tuygularini tushunadigan shaxs bólib hisoblanadi” deb yozadi.[6]

Shu bilan birga, qoraqalpoq adabiyotida ham lirik qahramon obrazi haqida shu kungacha turli hil ilmiy ishlarda uning mazmun mohiyatini ochib berishga harakat qilingan. Masalan, Q.Kamalov óz maqolasida: “Bizda bazan lirik qahramonning óylash dizapazoni tor, hayot haqiqatlari haqida tushunchalari eskirgan bólib keladi” degan edi. Demak, lirik qahramonning óylash va fikrlash doirasining tor yoki kengligi birinchi navbatda, shoirning manaviy dunyosiga bogliq.

Lirik qahramonlar haqida gab ketganda albatta, «bu lirik qahramon mi yoki avtorning ózi mi?» degan savol paydo bólishi mumkin. Lirikada kópincha shoirning ózining ichki kechinmalari beriladi shu sababli ham kópincha shoirni lirik qahramon sifatida qabul qilinadi. Lekin lirikada berilgan tuygularni shoirning hayotidan olingan dep tushinish xato. Shoir ózidan boshqalarning ham ruxiy holatiga kira olishistedodiga ega va lirik meni orqali kóp odamlarning ichki tuygularini, dartlarini bera oladi.

Qoraqalpoq adaboyotida óz órniga ega bólgan shoir B.Genjemuratovning quyidagi sherida lirik qahramon shoirning ózi, avtorning ózining umr haqidagi fikrlari keltirilgan, lekin, sherni óqish jarayonida umumlashgan lirik qahramonning obrazi kóz oldimizda namoyon bóladí. Masalan:

Qayta kelmes bul ótken kúnler...
Saǵınıshın menen muńlarıń,
sher siresken ármanlı túnler,
jiljıy berer ǵamlı jıllarıń.

Májnúń talday ǵamgún ómiriń,
jasıl japıraq jaysa da áwel,
bul waqıttıń izey kebiri,
ǵarrılıqtıń duzların seber.

Shuningdek, quyidagi qatorlarda sherning tóliq kontekstida ayol haqida sóz bólmóqda. Shoir shunday mohironalik bilan ayollarga hos his-tuygularni, ularning ichki-kechinmalarini sherga shunchalik singdira olgan. Sherni óqish jarayonida ósha ayolning haddi-harakatlari, holati kóz oldimizdan ótadi.

Uypa-juypa – túndey dawıllı,
hám tarqalǵan – bulltay tozǵıǵan.

“Meniń baxtim nege jawınlı –
Eleberin bul da az maǵan!...” –

dep sıńsıysań qarap aynaǵa.

Tarqatılǵan shashiń órilmes.

“Shúkir... – deyseń, -daq bar ayda da,

Muńlı nashar jalǵız men emes...”

Poeziyada lirik qahramon obrazini yaratishning badiiy usullari kóp. Ularning biri lirik qahramonning ijtimoiy-siyosiy xizmatini angaltish orqali badiiy obrazning yangi qirralarini ochib beradi.

Adabiyotshunos olim B.Norboev ham óz ilmiy ishida harqanday asarda mazmun avvalo shoir qalbidada paydo bólib, keyin u ijodkorning lirik qahramonlarining kóngliga ótadi, eng asosiy goya shu lirik qahramonning obrazi orqali gavdalanadi va lirik qahramonning tipikligi paydo bóladı” [4] - degan fikrlarini keltirgan. Albatta, harqanday goya dastlab ijodkorning óy-hayollarida gavdalanadi. Shoir B.Genjemuratovning ham óy-hayollar dengizi shunchalik teran va ajoyib-ki, sherlarini óqib zavq olasiz kishi.

Shákirtim soraw berdi: - Aqılım lal, ustaz...

Ne degen maǵanadur – filologiya ?..

Men oǵan juwap berdim oylanıp azmaz:

- Ol –

ádebiylogiya

plyus (+)

tilologiya...

Ómirimniń mazmunı – Uyalogiya!

Men ushin simvolizm, romantizm.

Quwanishbayda fakt kóp – Gúwalogiya.

“Logiya”lardan kóp terledim ózim...

Avtorning bu qóshiq qatorlarida uning ajoyib dunyoqarashi va sherni óquvchining kóngliga yetib borishida óziga hoslikga ega ekanligidan darak beradi.

Yakunlab aytganda, lirikada insonlarning manaviy dunyosi, ósha davrning dolzarb muammolari, ijtimoiy-siyosiy hodisalar, insonning turli hil tuyǵulari, insoniy fazilatları óz aksini topadi. Shoir B.Genjemuratov ijodida esa dunyoni anglashga va uni turli hil usullar yordamida tushuntirishga bólgan

intilishlar kuzatiladi. Uning sherlarining mazmun-mohiyatini ochib berishda lirik qahramonlar obrazining ahamiyati alohida.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ахметов С., Есенов Ж., Жаримбетов Қ. Әдебиаттаныў атамаларының орысша қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. Нәкис, Билим, 1994.
2. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. Тошкент, «Ўзбекистон», 2002.
3. Дабылов П. Қарақалпақ поэзиясында лирикалық қаҳарман образының жасалыў өзгешеликleri. Нәкис, 2018.
4. Норбоев Б. Хаётни поэтик талқин этиш тамойиллари ва маҳорат муаммолари... (60-80-йиллар ўзбек лирикаси мисолида). Фил.фан.докт.дисс... автореф. – Тошкент., 1996.
5. Оразымбетов Қ. Ҳазирги дәўирдеги қарақалпақ лирикасында көркемлик излениўшилиқ. Нәкис «Билим», 1992.
6. Султан И. Адабиёт назарияси. Тошкент, Ўқитувчи, 1980.